

ITALY

ITALY

СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ ОБНОВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ТУРКЕСТАНЕ В XIX-XX ВЕКАХ

Лутфулло Вахбуллоевич Абдулкадиров,

Преподаватель кафедры "ICESCO"

по исламоведению и изучению исламской цивилизации

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15705344>

Аннотация

Данная статья посвящена анализу процессов социального, экономического и культурного обновления мусульманского общества Туркестана в XIX–начале XX веков в условиях колониального давления и модернизационных вызовов. Исследование показывает, что колониальная политика Российской империи, с одной стороны, разрушала традиционные исламские структуры, а с другой — способствовала экономической специализации края, росту городской буржуазии и проникновению европейской культуры через торговлю, образование и технологии.

Автор выделяет противоречивую роль национальной буржуазии, стремящейся к прогрессу, но сохраняющей верность традиционным формам жизни. Внимание уделяется развитию просветительского движения (джадидизма), открытию русско-туземных школ, переводу русской литературы на узбекский язык и формированию реалистической демократической литературы. Отдельно анализируются культурные и политические последствия Февральской революции 1917 года, создание организаций «Шурои Исламия» и «Шурои Улама», зарождение политических партий и идеалов автономии.

Особое внимание в статье уделяется Кокандской автономии (Туркестанской автономии) 1917 года как кульминации национально-освободительного движения, а также ее трагическому подавлению. Автор рассматривает вооружённую борьбу народа за независимость как продолжение антиколониального сопротивления, в том числе феномен движения басмачей, подчеркивая его социальную, религиозную и культурную основу.

Исследование базируется на обширном историческом материале и подчеркивает значимость исторического опыта Туркестана как примера взаимодействия между традицией, модернизацией и борьбой за национальное самоопределение.

ITALY

ITALY

Ключевые слова: Туркестан, мусульманское общество, джадидизм, Кокандская автономия, социально-политические реформы, национально-освободительное движение

В начале XX века. Туркестан превратился в главного поставщика сырья для российской текстильной промышленности. Такая специализация сельского хозяйства, а также рост торговли привели к определенным изменениям в хозяйственной и социальной жизни края. Появились городские и сельские предприниматели, пускавшие в оборот сотни тысяч, а то и миллионы рублей, они имели ценные бумаги, акции, облигации. Это была национальная буржуазия. Она старалась во всем подражать российской буржуазии (возведение домов в европейском стиле, введение новшеств телефон, самовар и т.д.). Собственно говоря, она играла посредническую роль, находясь на службе у русской буржуазии. Этим объясняется двойственность ее положения. С одной стороны она тянулась к прогрессу, ко всему новому, она даже хотела заимствовать русскую культуру, чтобы через нее овладеть европейской культурой. Но с другой стороны она очень крепко держалась за старое, боясь дабы не упустить своего прежнего положения, чтобы не лишиться своих привилегий. Например, многие представители местной буржуазии, благодаря железной дороге и бурному развитию торговли, побывали во многих городах России, а также за границей в Париже, берлине и Лондоне. Естественно знакомство с новой передовой культурой ломало устоявшуюся психологию приниженности и забитости, укрепляло чувство собственного достоинства.

Новые порядки стали оказывать влияние на мусульманский распорядок дня, образ жизни, основанный на шариате. Начали работать первые библиотеки, больницы, мужские и женские гимназии, железные дороги, телефон, телеграф, фотографии, кинематография. В Туркестане стали появляться первые переводы русских произведений на узбекском языке. В конце XIX – в начале XX века усилилось просветительское движение. Выдающиеся прогрессивные деятели как Ахмад Дониш, Фуркат, Муками пробуждали интерес к наукам, просвещению и технике. Особенно Фуркат был сторонником науки. Передовые люди Туркестана видели в просветительстве главный путь в преобразовании края. Они стали создавать в крае школы, где в основном преподавались светские науки и русский язык. Появились богатые люди, которые сами финансировали

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

подобные школы. К примеру, ташкентский купец Саид-Азимбай 19 декабря 1884г. создает такую школу, это была первая русско-туземная школа для представителей местных народов. В 1886г. они получают со стороны государства одобрение и в этом же году образуется 14 русско-туземных школ. К 1 января 1911г. их количество достигло 89. Обучались в этих школах 4 года. Преподавались русский язык, математику, ремесло, русские законы и шариат. Народы Туркестана внесли свой вклад в сокровищницу мировой литературы и искусства. Особенно произошли существенные изменения в сознании народа. Эксплуатация и произвол колонизаторов нашли свое выражение в устном народном творчестве. Начала формироваться узбекская реалистическая, демократическая литература. Ее представителями являлись выходцы из народа Муками, Фуркат, Завкий, Комил Хорезми, Аваз Утар и др. Они внесли в литературу общественно-политическую тематику. Особенно поэт Аваз Утар воспевал чаяние народа, смог передать дух времени, боролся против беков и ханов. Или скажем стихи Муками («Танобчилар», «Землемеры», «Хапалак», «Саехатнома» и др.) затронули очень серьезную тематику, а именно социальную несправедливость. Ахмад Дониш (1857-1874гг), будучи послом бухарского эмира, трижды побывал в России (в Петербурге и Москве). Наисал два произведения «Нодир вокеалар» («Редкие события») и «Бухоро амирларининг таржимаи холлари» («Автобиография бухарских эмиров»). Особенно в первом произведении он описывает политические беспорядки, дворцовые заговоры, угнетение народа.

В результате колониальной политики Россия воспользовалась не только сырьем, природными богатствами, но и ее духовными ценностями. Из Туркестана были вывезены в большом количестве ценные книги и рукописи, среди них священная книга Коран. Похищены ворота здания Шохи Зинда и подарены генералом Кауфманом императору России. 97 рукописей отправлены в Петербург. 5000 документов из архива хивинского хана, среди них и трон хана, были отправлены в Россию. Сейчас он хранится в Московской оружейной палате. В общей сложности в 1883г. в Эрмитаж было отправлено 1202 этнографических предмета, среди них 1168 золотых и серебряных монет и тд.

События 27 февраля 1917 года в Петрограде оказали свое влияние и на Туркестанский край. В результате в Туркестане стали создаваться советы рабочих и солдатских депутатов, а также созданные из различных слоев общества исполнительные комитеты. В состав этих советов вошли

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

преимущественно представители европейского населения. Параллельно с ними созданные исполнительные советы оказались более представительными. В них делегировали своих представителей все туркестанские партии, Советы, общественные организации, в том числе и национальные. Исполнительные комитеты претендовали на роль местных органов Временного правительства. Март и апрель 1917 года явились переломным моментом в политическом пробуждении края. Основными инициаторами выступили джадиды. Был избран расширенный представительный (около 60 человек) орган от всех частей города, который было решено назвать «Шурои Исламия» («Шурои» в переводе означает «Совет»). В отличие от советов рабочих и солдатских депутатов объединивших европейское население города, вновь созданный орган мыслился как совет депутатов коренного населения, исповедующего ислам. На заседании 14 марта был создан президиум «Шурои Исламия» из 15 человек. В его состав вошли Абдурауф Фитрат, Мунаввар Кары, Убайдулла Ходжаев и другие. В марте 1971 года в социально-политической жизни Туркестана основным вопросом встал вопрос о краевой власти. Придание Туркестану статуса автономии была главной идеей не только среди демократической интеллигенции, но и среди простого народа. Главная опора русского царизма - Туркестанское генерал-губернаторство 31 марта 1917 года было распущено. Решением временного правительства от 7 апреля 1917 года был создан Туркестанский комитет под представительством Н.Н. Щепкина. В комитет были избраны 9 членов из них 4 (Букейханов, Тынышбаев, Максудов, Давлетшин) представители местного населения. Создание в Ташкенте «Шурои Исламия» получило широкий резонанс в крае. В апреле «Шурои Исламия» по инициативе джадидов были созданы в Намангане, Самарканде, Коканде, Андижане и других городах Туркестана. Образование «Шурои Исламия» создало предпосылки для объединения местного населения в общетуркестанском масштабе.

По инициативе Ташкентского комитета с 7-15 апреля 1917 года состоялся I Туркестанский краевой съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, 263 делегата которого представляли 75 советов, преимущественно европейских по своему составу. Выступив за учреждение в России демократической республики с сильным центральным органом, съезд, однако, не высказал свое отношение таким важным для народов Туркестана вопросам, как автономия края,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ликвидация национального неравенства, оставил их решение Учредительному собранию. Эти вопросы оказались в центре внимания «Съезда исполнительных комитетов» Туркестанского края прошедший с 9 по 16 апреля. Бурное обсуждение будущей формы правления в России выявило обилие мнений и позиций. Высказывались против идеи централизованного государства, часть сторонников федеративного устройства России тем не менее считала, что автономия может быть представлена только культурным и политически развитым народам. В связи с этим, по их мнению, народам Туркестана «должна быть представлена возможность воспользоваться автономией в последствии». Другая часть считала, что автономия должна быть территориальной, а не национальной. По сути Временное правительство сменила Туркестанского генерал-губернаторство Туркестанским комитетом изменило только внешнюю окраску колониального режима, оставив его по сущности прежней. И это, несомненно, поразило противоречие противостояние между Туркестанским комитетом и местными общественными силами. В такой сложной обстановке начал свою работу I Всетуркестанский съезд мусульман (16 апреля 1917 года) созданный по инициативе «Шурои Исламия». На нем присутствовало 150 делегатов, представлявших все коренные народы края. Основным вопросом съезда был вопрос о форме правление в России, организационной консолидации мусульман Туркестана. На последнем заседании был образован центральный руководящий орган - Туркестанский краевой мусульманский Совет (Краймусовет). Были избраны председатель и члены совета: М. Чокаев, Ахмад Заки Валидов, Мунаввар Кары, Махмудходжа Бехбуди, Убайдулла Ходжаев и другие. Таким образом, к концу апреля был сделан важный шаг в консолидации туркестанских народов, сделаны попытки к защите автономии, обычаям, укладе жизни и т. д. Но столь успешно начатая консолидация народов Туркестана натолкнулось на серьезные препятствия. Среди мусульман начался раскол (среди духовенства). Сепаратистские устремления духовенства можно объяснить решениями I Всероссийского съезда мусульман, прошедшего в мае 1917 года в Москве, где говорилось об уравнивании в политических правах женщин-мусульманок с мужчинами, об ослаблении некоторых норм шариата в сторону эмансипации. Все это воспринято духовенством как угрозу в их сторону. Организационно это выразилось духовенством и их сторонников в июне

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

1917 года из «Шурои Исламия» и образование организации под названием «Шурои Уламо» («Союз духовенства»).

К лету 1917 года более четко выявилось и сущность Туркестанского комитета. Признание комитетом невозможности «введения в Туркестане политической автономии» подорвало веру в его демократичность. 10 сентября 1917 года в Ташкенте состоялся II Всетуркестанский съезд мусульман. Съезд высказался против передачи власти Советам солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Национальная демократия впервые твердо заявила, что мусульмане могут и должны принимать участие в правительстве лишь при условии демократичности его политики. Но голос мусульман не был услышан на съезде. Сентябрьские события оставили глубокий след в общественной жизни Туркестана. Обострив политическую поляризацию общества, они развели дальнейшие пути рабочего и национального движения в крае. Уже в первые дни сентябрьских событий представители «Шурои Исламия», «Шурои Улема», краевой мусульманский совет и другие национальные организации осудили революционный комитет за узурпацию власти и признали, что его действие полностью игнорирует интересы и права мусульманского народа. Национальное движение в крае вступило в новый этап своего развития. Заметно возросла роль «Шурои Улема». По ее инициативе в Ташкенте был проведен съезд туркестанских и казахских мусульман (17-20 сентября). Несмотря на долгие споры и разногласий съезду удалось найти компромиссные пути. Было решено создать единую для всего Туркестана и Казахстана политическую партию под названием «Иттифоки и муслимин» (союз мусульман) путем объединения «Шурои Исламия», Турон, Шурои Улема и другие. Главным в работе съезда стал вопрос о будущем политическом устройстве Туркестанского края свое отношение к важным политическим вопросам определила и партия туркестанских федералистов («Турк адами марказият федералист фиркаси») - первая политическая партия мусульман Туркестана. В ее программе глубокое обоснование получила идея создания в Туркестане демократической республики на принципах национально-территориальной автономии в составе Российской демократической республики с учетом специфики общественной жизни мусульман. Создание политических партии и их программные документы свидетельствует о политической зрелости национального движения Туркестана, но различное понимание конечных

ITALY

ITALY

целей затрудняло объединение этих сил. Подумайте над вопросом «В чем причины поляризации политических сил в Туркестане.

Не довольные с этим представители местных мусульманских организаций созвали свой краевой съезд. 26 ноября в Коканде начал свою работу IV Краевой мусульманский съезд. В нем участвовало 200 делегатов. Самое важное решение, принятое на этом съезде - это решение о том, что Туркестан входит в состав Российской Федеративной Демократической Республики как автономная территория. 28 ноября было объявлено о новом правительстве-«Туркестанская автономия»(Туркестан мухторияти). В состав правительства съезд избрал 8 человек 1) Мухамеджан Танишбаев - премьер министр, министр внутренних дел (жд. инженер). 2) Ислои Шоахмедов - заместитель премьер министра (юрист) 3) Мустар Чокаев- министр иностранных дел (юрист) 4) Убайдулла Ходжаев - военный министр (юрист) 5) Юрали Агаев - министр земельно-водных ресурсов (агроном) 6) Обиджан Махмудов - министр продовольствия, заместитель представителей Кокандской городской думы (общественный деятель) 7) Абдурахмон Уразаев- заместитель министра внутренних дел (юрист) 8) Соломои Абрамович Герцфельд- министр финансов (юрист). Остальные 4 места были оставлены для замещения их представителям и от европейского населения. Таким образом, было создано Туркестанская автономия. В историю она вошла под названием «Кокандская Автономия» по названию города, где было образовано. Создание национального правительства и провозглашение Туркестанской автономии нашли горячую поддержку у всего мусульманского населения края. В поддержку Автономии в Ташкенте 13 состоялся митинг. Но руководство Ташкентского совета отдало приказ остановить эту мирную акцию, не останавливалась даже перед применением вооруженной силы. Туркестанский СНК не признал Кокандскую автономию. Было принято решение уничтожить Кокандское Автономное правительств. Совместно с Кокандским советом начались работа по подготовке военного наступление. Было объявлено о военном положении в Ферганской области.

В Коканд было послано 11 эшелонов с военными частями под командованием военного комиссара Е. О Перфильева. Красная армия начала наступление на Коканд. Войска вошли в старую часть города. Были сожжены дома, убиты мирные жители. В результате этих военных действий было разрушена 1/3 часть старого города, население осталось

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

без крова, продовольствия и одежды. Отчаяние толкнуло мирных жителей старого города взять оружие. Вооруженные топорами, лопатками, палками они вливались в воинские формирования. Временного правительства принимали участие в развернувшихся в эти дни уличных сражениях, в штурмах крепости. Но все их попытки кончались неудачей. Паника охватила население старого города, перекинувших и не новую часть города. Она удесятерялась под воздействием многообразных слухов. Отчаявшееся населения панически бежало из города, скрываясь в близлежащих кишлаках. С обеих сторон население стало требовать прекращения бессмысленной войны и возобновления мирных переговоров. Иргаш возглавлявший милицию Временного правительства и его сторонники совершили переворот. Кабинет министров был свергнут, представителем Военного Совета Временного правительства и его ближайшие соратники-русские офицеры - арестованы. Члены Временного правительства, составившие его либерально-демократическое крыло, скрывались от Иргаша покинули Коканд. К власти пришли сторонники бескомпромиссного, опирающие лишь на внутренние национальные силы вооруженного сопротивления за независимость Туркестана и его отделение от России. Но эта перестановка в правительстве Автономного Туркестана не смогла приостановить приближающегося его конца. В ночь с 5 по 6 (с 18 на 19) февраля в Коканд прибыли присланные СНК. Как было выше сказано 11 эшелонов с войсками частями «Коканд теперь город мертвых»- так заканчивалась хроника печальных кокандских событий, воссозданная газетой «Улуг Туркистон». Делегации старого города Коканда и других городов края прибыли с просьбой начать переговоры. 9(22) февраля они подписали предложенный большевиками «мирный договор» первый пункт которого гласил «Население признает власть СНК и местных советских учреждений.

Вот таким путем расстрелянное, разграбленное, униженное население приняло советскую власть. Разгром Туркестанской автономии вошел в сознание народа как «Кокандская трагедия», а сама «Туркестанская автономия» превратилась в мощный, действенный символ освободительного движения народов края, символ борьбы за независимость. Кокандские события вызвали громкий политический резонанс среди европейской общественности Туркестанского края. Многие представители общественных организаций, деятели партий меньшевиков, эсеров выступили с резкой критикой действий

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

туркестанских большевиков в Коканде. Однако, уверенные в правильности своих действий туркестанские большевики решительно отменили все объявление в свой адрес. Состоявшееся 23 февраля 1918 года общее собрание Туркестанского Совета рабочих и солдатских депутатов, заслушав доклад Перфильева о Кокандских событиях, постановило «приветствовать ревные войска за стойкость и энергию в борьбе с контрреволюцией». Окончательную точку поставил СНК Туркестанского края. Представитель СНК Ф Колесов специальным приказом объявил «всех руководителей контрреволюционную вступление, имевшую место в Коканде, вне закона», а их имущество - «собственность рабочих - крестьянского правительства Туркестана.

Весной 1918 года в Ферганской долине начались вооруженные столкновения отрезков в туркестанцев с красноармейско-красногвардейскими частями. Этими событиями было получено начало длительной войне в Туркестане. Первоначально органы советской власти восприняли боевые действия туркестанских отрядов как выступление разбойничьих, грабительских банд и назвали их «басмачами». По мере развертывания этого движения отношение к нему стало меняться. В силу антиправительственной, антибольшевистской направленности партийное советское руководство края квалифицировало его как одну из форм классовой борьбы, контрреволюционного движения свергнутый революцией эксплуататорских классов-баев, феодалов, мулл и рассматривало его как гражданскую войну. Не имея возможности отрицать наличие в отрезках туркестанцев - дехкан, ремесленников, бедности, большевики пропаганда объясняло их участие политической неравностью, несознательностью (политической). Позже, под воздействием при бывших в Туркестан посланцев ЦК РКП и ВЦНК РСФСР и особенно нажимом национал - коммунистов советское и партийное руководство края вынуждено было признать иные причины участие широких народных масс в вооруженной борьбе против советской власти это-разгром правительства Автономного Туркестана и карательное политика против местного населения проведение непопулярной в народе «социалистической» политики - закрытие мечетей, медресе, запрещение судов казней, национальные промышленные предприятия вплоть до кустарных, введение хлебной монополии, подрозведетки, деятельность продотрезков, закрытие базаров и свободной торговли и другие. Тактика

ITALY

ITALY

«выжженной земли», обернувшаяся жестоким террором против коренных народов Туркестана.

Несмотря эти причины определили массовый характер вооруженного движения, однако его возникновение и характер имели более глубокие корни так как народ Туркестана не снимал с повестки дня лозунги «Борьба за независимость Туркестана», «За свободу Туркестана». Они составили сущность национального освободительного движения в Туркестане. Менялись линии формы и тактики. По признанию представители СНК Туркестана, мусульманского комитета. К Атабаева, «в 1919-1920 годах в Фергане имели место уже не бандитизм, не басмачество, а определенное народное восстание». Вооруженное движение выдвинуло из своих рядов сотни предводителей отрядов курбании. Признанными лидерами движение на его отдельных этапах были - курбании Мулла Иргаш, Мухаммад Аминбек Ахметбеков (Мадаминбек), Шермухаммадбек(Шермат), Ибрагим Локайский. Наиболее массовыми движениями были в 1918-1924 году. Годовые действие вооруженных формирований против отрядов Курбани проводились тактикой «выжженной земли». Под предлогом борьбы против «покровительства», «поддержки» восставших была, но сути развернута война против всего коренного населения. Эти события вызвали спонтанную реакцию тысячи мирных туркестанцев ушли в отряды борцов за независимость и взялось за оружие для защиты своей жизни, чести и религии. За короткий срок движения возросло многократно. Уже 1918 года в курбани Иргаша находилось 70 отрядов численностью каждый от 20 до 1800 человек, а всего к осени 1918 года общая численность всех его отрядов достигла 15 тысяч. Но военной силой уже невозможно было остановить движение за независимость. Весной 1919 года была отмечена особым дарлахом. Крупные операции которой провел Мадаминбек (март 1919 года в районе Исмогил 7 суток продолжался бой).

Весной 1919 года под контролем Курбани оказалось почти вся Ферганская область. Советская власть сохранилась только в городах на железнодорожных станциях и промыслах. Выход из создавшейся ситуацией туркестанские коммунисты видели в объявлении общей амнистии участникам движения к независимости. Но объявленная амнистия не дала ожидаемых результатов. Добровольно сложили оружие лишь несколько курбаши со своими отрядами, да и то некрупными. Среди лидеров движения росло понимание необходимости объединения

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

централизации руководства. Начались переговоры соединения сил Мадамина, Иргаша и Хал-Хорезм. 1 сентября 1917 года в Джалабаде после длительных переговоров Мадаминбека и командующей Крестьянской армией К Монстров поднесли договор об объединении сил и совместных действиях против Советской власти. Объединение сил Мадаминбека и Монстрова имело неоднозначные последствия. С одной стороны оно было резко отрицательно встречено многими курбаши, так как они не доверяли русским крестьянам - переселенцам, это сдерживало консолидацию сил. С другой стороны, офицеры Крестьянской армии способствовали реорганизации отрезков курбани в регулярном войском формировании.

Важным событием в истории движения за независимость стал созданный 22 октября 1919 года курултай курбани на советско-китайской границе Иркиштаме. На нем было образовано «Временное Ферганское правительство», в состав которого вошли «Мадаминбек как глава правительства и главнокомандующий» и Монстров - заместитель главы правительства. По национальному составу 20 правительство состояло из 16 мусульман и 8 европейцев. В сентябре 1919 года в Ташкент приехали комиссии ВЦНК и СНК РСФСР, что изменило общественно-политическую обстановку в крае. С приходом в середине мая 1920 года в Фергану главнокомандующего Туркфронтом М.В. Фрунзе решительно меняется тактика борьбы с движением за независимость. В очередной раз в Фергане объявление на военное положение. Создается Военный совет, которому передается все управление гражданским населением. По сути, были введены военные диктатуры с чрезвычайными полномочиями. Все население было поставлено под ружье. Объявлена и мобилизация коренного населения РВС Туркфронте, объявил движение за независимость вне закона, запретил переговоры с его руководителями и призвал к их беспощадному истреблению. Военный Совет ввел систему заложничества из родственников не сдавшихся повстанцев. Эта тактика, направленная на уничтожение движения за независимость, по сути обернулась против коренного населения, вынудили его братья за оружие. Летом и осенью 1920 года одновременно с отрядами Шермуканбека, Хал-Хорезм, Муэтдикон, Аман - Палванон в борьбу включились отряды Исламкула, Ишмата-байбачи, Исраила, Сали - Максума, Атакузи, Ярмата Максума, Балтсана, Алияра, Ахмат Палван и другие. К концу 1920 года в России закончилась гражданская война, были ликвидированы фронты гражданской войны в Туркестане - Актюбинский, Закаспийский,

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

Семиреченский и только в Ферганской долине продержались войне.
Движение за независимость не удалось победить оно продолжалось еще
долгие годы.

